

मतदार जागरूकता व सहभाग वाढविण्यासाठी सामाजिक, प्रशासकीय आणि कौटुंबिक अडथळ्यांवर

मात करण्याच्या धोरणांचा अभ्यास

प्रा. डॉ. पुरी तात्यासाहेब बालकिशन

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. पुरी तात्यासाहेब बालकिशन

DOI - 10.5281/zenodo.18935478

प्रस्तावना:

लोकशाही शासन व्यवस्थेत मतदार सहभागाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेले दिसून येते. अब्राहम लिंकन म्हणतात की, "लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य होय"¹. लोकशाही शासन व्यवस्थेत मतदान ही केवळ घटनात्मक प्रक्रिया नसून ती प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आणि अधिकार आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याचे कार्य करते. तथापि, निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी मतदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग आवश्यक असतो. जेव्हा नागरिक मोठ्या संख्येने मतदान करतात, तेव्हा शासन अधिक प्रतिनिधिक आणि उत्तरदायी बनते. मतदार सहभागावर शिक्षणाची पातळी, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक परिस्थिती, राजकीय स्थैर्य आणि उमेदवारांवरील विश्वास यांसारख्या घटकांचा प्रभाव पडतो. ग्रामीण व शहरी भागातील मतदार सहभागातही काही प्रमाणात फरक दिसून येतो. आजच्या डिजिटल युगात सामाजिक माध्यमे, जनजागृती मोहीम आणि युवा पिढीचा सहभाग यामुळे मतदार सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मतदानाच्या हक्काचा सजगपणे आणि जबाबदारीने उपयोग करणे आवश्यक आहे. भारतात मतदान प्रक्रियेमध्ये मतदारांचा जागरूकपणे सहभाग वाढवा

म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाने २००९ मध्ये मतदार जागरूकता आणि सहभाग कार्यक्रमसुरु केला. मतदान प्रक्रियेविषयी जागरूकता वाढावी, त्या प्रक्रियेचे ज्ञान प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवावे, मतदान प्रक्रियेत सामान्य मतदारांचा सहभाग वाढवा हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने लोकसहभागात्मक लोकशाही बनविणे हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. २००९ मध्ये झारखंड राज्याच्या निवडणूकीपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. राज्याची सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्थिती लक्षात घेऊन तेथील लोकसंख्याशास्त्रीय प्रवृत्तीचे विश्लेषण करून या योजनेची आधारसूत्रे मांडण्यात आली आहेत. या योजनेच्या कार्यान्वायासाठी वाणिज्यिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे यांचाही सहभाग घेण्यात येत आहे.

संशोधन विषयाची उद्दिष्टे:

- 1) मतदार सहभागावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक, प्रशासकीय व कौटुंबिक अडथळ्यांची ओळख करून त्यांचे स्वरूप व कारणमीमांसा करणे.
- 2) महिला, युवक व वंचित घटकांच्या मतदार सहभागावर कौटुंबिक व सामाजिक बंधनांचा प्रभाव विश्लेषित करणे.

- 3) ग्रामीण व शहरी भागांतील मतदार जागरूकतेची पातळी आणि सहभागातील फरकांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे
- 4) तदार सहभाग वाढविण्यासाठी सामाजिक, प्रशासकीय व कौटुंबिक अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी प्रभावी धोरणे व शिफारसी सुचविणे.

संशोधन विषयाचे महत्व:

लोकशाही शासन व्यवस्थेच्या यशासाठी मतदारांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक असतो. मतदानाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे."आपल्या देशातील लोकशाही संपूर्ण जगात भक्कम व यशस्वी असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने सर्व जगाला दाखवून दिलेले आहे."² भारतीय निवडणूक आयोग मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी कार्यरत असला तरी, मतदार सहभागावर विविध सामाजिक, प्रशासकीय आणि कौटुंबिक अडथळ्यांचा प्रभाव पडतो. या

विषयाचा अभ्यास पुढील कारणांमुळे महत्त्वाचा ठरतो:

१) लोकशाही बळकट करण्यासाठी:

जर मोठ्या प्रमाणावर नागरिक मतदानात सहभागी झाले नाहीत, तर शासनाचे प्रतिनिधित्व अपूर्ण राहते. अडथळ्यांचे विश्लेषण केल्यास लोकशाही अधिक सक्षम करता येते.

२) सामाजिक असमानता ओळखण्यासाठी:

जात, लिंग, आर्थिक स्थिती, शिक्षणाची पातळी यांसारख्या सामाजिक घटकांमुळे काही गट मतदानापासून वंचित राहतात. विशेषतः महिलांवर, ग्रामीण भागातील नागरिकांवर किंवा वंचित घटकांवर सामाजिक दबाव असू शकतो. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या विषयाचे महत्त्व वाढते.

३) प्रशासकीय त्रुटी सुधारण्यासाठी: मतदार यादीतील चुका, मतदान केंद्रांची अपुरी व्यवस्था, ओळखपत्राच्या समस्या किंवा माहितीअभावी निर्माण होणाऱ्या अडचणी यामुळे मतदार सहभाग कमी होतो. या अडथळ्यांचा अभ्यास केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करता येते.

४) कौटुंबिक प्रभाव समजण्यासाठी: काही वेळा कुटुंबातील निर्णय, परंपरा किंवा भीतीमुळे व्यक्ती स्वतःचा मतदानाचा हक्क वापरत नाही. विशेषतः महिलांमध्ये किंवा तरुणांमध्ये हा प्रभाव अधिक दिसून येतो. त्यामुळे स्वतंत्र व जागरूक मतदान संस्कृती विकसित करण्यासाठी या घटकांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

५) धोरणनिर्मितीसाठी मार्गदर्शन: सरकार आणि निवडणूक यंत्रणा मतदार जागृती मोहिमा, सुलभ मतदान सुविधा आणि डिजिटल उपक्रम राबवितात. अडथळ्यांचे विश्लेषण केल्यास प्रभावी धोरणे आखता येतात.

सामाजिक अडथळे :

1) अशिक्षितपणा व राजकीय साक्षरतेचा अभाव: अशिक्षितपणामुळे नागरिकांना मतदान प्रक्रिया, उमेदवारांची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यांची माहिती समजून घेणे कठीण जाते. राजकीय साक्षरतेचा अभाव असल्यास लोकशाही हक्क व कर्तव्यांविषयी जागरूकता कमी राहते. यामुळे मतदार अफवा, भावनिक प्रचार किंवा इतरांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेतात. अनेकदा मतदानाचे महत्त्व न समजल्याने काही नागरिक मतदान टाळतात. ग्रामीण व वंचित घटकांमध्ये ही समस्या अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. म्हणून मतदार शिक्षण व जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे राजकीय साक्षरता वाढविणे अत्यावश्यक आहे.

2) जात, धर्म व पंथीय राजकारण: भारतीय घटनेने धर्म निरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली आहे. " जात, धर्म आणि पंथ यांच्या आधारे होणारे राजकारण मतदारांच्या स्वतंत्र

निर्णयक्षमतेवर परिणाम करते.अनेक वेळा उमेदवारांची गुणवत्ता किंवा विकासकामांपेक्षा जातीय व धार्मिक ओळख अधिक महत्त्वाची ठरते.यामुळे समाजात ध्रुवीकरण वाढून सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण होते.

मतदारांना भावनिक मुद्द्यांवर प्रभावित करून मतांचे ध्रुवीकरण केले जाते.अशा प्रकारचे राजकारण लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा पोहोचवते.म्हणूनच मतदारांनी विचारपूर्वक, विकासाभिमुख व तर्कसंगत मतदान करणे आवश्यक आहे.

3) स्थलांतरित कामगारांची समस्या: उदरनिर्वाहासाठी अनेक कामगारांना आपल्या मूळ गावातून इतर शहरांमध्ये किंवा राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. मतदानाच्या दिवशी ते आपल्या मतदारसंघात उपस्थित राहू शकत नसल्याने त्यांचा मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात वापरला जात नाही. कामाच्या अस्थिर स्वरूपामुळे व सुट्टीच्या अभावामुळेही मतदानासाठी जाणे कठीण होते. नाव नोंदणी, मतदार यादीतील दुरुस्ती किंवा पत्ताबदल याबाबत माहिती नसणे हीही मोठी अडचण ठरते. यामुळे स्थलांतरित कामगारांचा मतदार सहभाग तुलनेने कमी राहतो.त्यांच्या सोयीसाठी सुलभ नोंदणी प्रक्रिया व पर्यायी मतदान पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.

4) आर्थिक विषमता व गरिबी: आर्थिक असमानता म्हणजे समाजातील संपत्ती, उत्पन्न आणि मालमत्तेचे असमान वितरण, ही एक घटनाआहे जी संपूर्ण मानवी इतिहासात कायम राहिली आहे "आर्थिक विषमता आणि गरिबीमुळे अनेक नागरिकांचे लक्ष दैनंदिन उपजीविकेकडे अधिक केंद्रीत होते. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना मतदानाच्या दिवशी सुट्टी घेणे परवडत नाही. गरिबीमुळे शिक्षण व माहितीच्या साधनांचा अभाव निर्माण होतो, त्यामुळे राजकीय जागरूकता कमी राहते. काही वेळा आर्थिक प्रलोभनांमुळे तदारांच्या निर्णयावर प्रभाव पडू

शकतो. विकासाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उदासीनता दिसून येते.म्हणून आर्थिक सक्षमीकरण व सामाजिक सुरक्षा योजना मजबूत करणे मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे.

प्रशासकीय अडथळे :

1) मतदार यादीतील त्रुटी: मतदार यादीत नाव नसणे किंवा चुकीची माहिती नोंदली जाणे ही गंभीर प्रशासकीय अडचण आहे. नाव वगळले जाणे किंवा पत्त्यातील त्रुटीमुळे अनेक नागरिक मतदानापासून वंचित राहतात नवीन मतदारांची वेळेवर नोंदणी न झाल्यास त्यांचा पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बाधित होतो स्थलांतर किंवा विवाहानंतर पत्ताबदलाची माहिती अद्ययावत न केल्यास समस्या निर्माण होते यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी आणि उदासीनता वाढू शकते. म्हणून नियमित अद्ययावत यादी, पारदर्शक प्रक्रिया व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे.

2. प्रशासकीय निष्क्रियता किंवा विलंब: प्रशासकीय प्रक्रियांतील निष्क्रियता किंवा विलंबामुळे मतदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.मतदार नोंदणी, ओळखपत्र वितरण किंवा दुरुस्ती अर्जांच्या निकाली लावण्यात होणारा उशीर अडथळा ठरतो.तक्रारींवर वेळेत कारवाई न झाल्यास नागरिकांमध्ये उदासीनता वाढते.निवडणूक तयारीतील विलंबामुळे आवश्यक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत.यामुळे मतदार सहभाग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणून कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळबद्ध प्रशासकीय यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे.

3. तांत्रिक अडचणी: मतदार नोंदणी व दुरुस्ती प्रक्रियेत ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी अडथळा ठरू शकतात. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव किंवा डिजिटल साक्षरतेची

कमतरता अनेकांना अडचणीत टाकते. ओटीपी पडताळणी, संकेतशब्द समस्या किंवा सर्व्हर डाउन होणे यामुळे प्रक्रिया अपूर्ण राहते. मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांबाबत निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होऊ शकतो. ग्रामीण भागात डिजिटल सुविधांची मर्यादा हीही मोठी समस्या आहे. म्हणून सुलभ तांत्रिक प्रणाली, तांत्रिक सहाय्य व डिजिटल साक्षरता वाढविणे आवश्यक आहे.

4. कौटुंबिक अडथळे :

1) कुटुंबातील निर्णयांवर प्रमुख व्यक्तीचा प्रभाव: अनेक कुटुंबांमध्ये कुटुंबप्रमुखाचे मत अंतिम मानले जाते, त्यामुळे इतर सदस्यांची स्वतंत्र मतनिर्मिती मर्यादित राहते. यामुळे लोकशाहीतील वैयक्तिक स्वातंत्र्य व गोपनीय मतदानाची संकल्पना बाधित होते. विशेषतः महिलां व युवकांवर कुटुंबातील दबाव अधिक जाणवतो. राजकीय चर्चेऐवजी परंपरागत निष्ठा व समूहभावना प्रभावी ठरतात. अशा वातावरणात जागरूक व विचारपूर्वक मतदानाची प्रक्रिया कमकुवत होते. म्हणून कुटुंबपातळीवर राजकीय साक्षरता व मुक्त संवाद वाढविणे आवश्यक आहे.

2) महिलांवरील बंधने व हालचालींवरील मर्यादा: पितृसत्ताक सामाजिक रचनेमुळे महिलांच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा येतात. काही ठिकाणी महिलांना मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी कुटुंबाची परवानगी घ्यावी लागते. घरगुती जबाबदाऱ्या व सामाजिक अपेक्षा त्यांच्या सहभागात अडथळा आणतात. राजकीय प्रक्रियेबाबत माहिती व जागरूकतेचा अभावही दिसून येतो. यामुळे महिलांचा मतदार सहभाग अपेक्षेपेक्षा कमी राहतो. महिला सक्षमीकरण व मतदार शिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आवश्यक ठरते.

3) कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व वेळेचा अभाव: घरकाम, मुलांची काळजी व इतर जबाबदाऱ्या यामुळे मतदानासाठी वेळ काढणे कठीण होते. विशेषतः कामकाजी महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

मतदानाचा दिवस सुट्टीचा नसल्यास सहभाग आणखी कमी होतो. कौटुंबिक प्राधान्यक्रमांमध्ये मतदान दुय्यम ठरते. यामुळे काही पात्र मतदार प्रत्यक्ष मतदानापासून वंचित राहतात सुलभ सुविधा व कौटुंबिक पातळीवर जागरूकता निर्माण केल्यास हा अडथळा कमी होऊ शकतो

उपाय :

- 1) व्यापक मतदार शिक्षण व जनजागृती अभियान : शाळा-महाविद्यालये, ग्रामसभा व सामाजिक माध्यमांद्वारे लोकशाही मूल्ये व मतदानाचे महत्त्व याबाबत सातत्यपूर्ण जनजागृती करणे.
- 2) सुलभ व पारदर्शक नोंदणी प्रक्रिया: मतदार नोंदणी, दुरुस्ती व तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक सोपी, ऑनलाइन व वेळबद्ध करणे; यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग यांच्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- 3) महिलां व वंचित घटकांचे सक्षमीकरण : महिला स्वयंसाहाय्य गट, युवक मंडळे व स्वयंसेवी संस्थांद्वारे विशेष जागरूकता कार्यक्रम राबविणे.
- 4) स्थलांतरित व कामगारांसाठी विशेष सुविधा: स्थलांतरित कामगारांसाठी सुलभ नोंदणी, पत्ताबदल प्रक्रिया व पर्यायी मतदान सुविधा विकसित करणे.

निष्कर्ष :

“मतदार जागरूकता व सहभाग वाढविण्यासाठी सामाजिक, प्रशासकीय आणि कौटुंबिक अडथळ्यांवर मात करण्याच्या धोरणांचा अभ्यास” या विषयातून असे स्पष्ट होते की मतदार सहभाग हा लोकशाही सुदृढतेचा मूलभूत घटक आहे. सामाजिक अडथळ्यांमध्ये अशिक्षितपणा, जातीय ध्रुवीकरण व आर्थिक विषमता यांचा प्रभाव लक्षणीय आढळतो. प्रशासकीय अडथळ्यांमध्ये मतदार यादीतील

त्रुटी, तांत्रिक समस्या व विलंब यामुळे नागरिकांचा उत्साह कमी होतो. कौटुंबिक पातळीवर निर्णयस्वातंत्र्याचा अभाव व जबाबदाऱ्यांचा ताण सहभागावर परिणाम करतो. या सर्व घटकांवर प्रभावी उपाययोजना केल्यास मतदार सहभागात सकारात्मक वाढ होऊ शकते. जनजागृती, पारदर्शक प्रशासन व सक्षमीकरण धोरणे ही यासाठी अत्यावश्यक आहेत. सुदृढ लोकशाहीसाठी प्रत्येक नागरिकाचा सक्रिय व जागरूक सहभाग अनिवार्य आहे.

संदर्भ सूची:

- 1) pvpkm.ac.in
- 2) www.navjyot.net
- 3) भारतीय राज्यव्यवस्था, डॉ. बिजयसिंग भाबरदोडे, कैलास पब्लिकेशन छ. संभाजीनगर पृ. क्र. 46
- 4) [https:// www.ebsco.com](https://www.ebsco.com)